

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093750>

УДК 881

**ФОРМА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ПРИ ОБОЗНАЧЕНИИ БУДУЩИХ
ДЕЙСТВИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
М.В. ШОЛОХОВА «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»**

Д.Д. Гафарова,

ст.преп.,

ХГУ имени академика Б. Гафурова

e-mail: Umeda_05@mail.ru

Аннотация: В настоящей статье анализируются формы настоящего времени в значении будущего. Формы настоящего несовершенного в рассматриваемом употреблении могут быть заменены формами настоящего-будущего совершенного или будущего несовершенного (какой именно формой – это зависит от глагола и от контекста). Между настоящим намеченного действия, с одной стороны, и воображаемого действия – с другой, имеется много различий.

Ключевые слова: время, функция, контекст, употребление, разновидности

**PRESENT FORM WHEN DESIGNATION OF FUTURE ACTIONS IN M.V.
SHOLOKHOV "VIRGIN GROUND"**

D.D. Gafarova,

Senior lecturer,

KhSU named after academician B. Gafurov

e-mail: Umeda_05@mail.ru

Annotation: This article analyzes the forms of the present tense in the meaning of the future. The forms of the present imperfect in the usage under consideration can be replaced by the forms of the present-future perfect or the future imperfect (which form depends on the verb and the context). There are many differences between the present of the intended action, on the one hand, and the imaginary action, on the other.

Keywords: time, function, context, usage, varieties

Особой разновидностью функционирования форм прошедшего совершенного в контексте абстрактного настоящего является употребление с модальным оттенком легко реализуемой возможности; речь идет о фактах, представленных как простые и всегда возможные. Объективным признаком этой модально окрашенной разновидности рассматриваемого употребления является возможность замены прошедшего совершенного формой инфинитива (в части случаев допустима также замена прошедшего совершенного формой 2-го лица единственного числа настоящего-будущего совершенного в обобщенно-личном значении с модальным оттенком возможности). Например: Поел и пошел на службу, как какой-нибудь квартирант, как чужой в доме человек [1, с. 537].

Употребление форм прошедшего совершенного в контексте абстрактного настоящего стилистически ограничено. Оно характерно прежде всего для разговорной эмоционально окрашенной речи. Однако формы на -л в данном значении используются и в стилистически нейтральной авторской речи, иногда даже в тех случаях, когда контекст носит книжный характер [2-8].

В этой группе очень мало примеры из анализируемых произведений, что говорить об неактуальности данной группы.

Необходимо различать две разновидности такого употребления, которые могут быть названы так: а) настоящее намеченного действия, б) настоящее воображаемого действия.

Настоящее намеченного действия. Контраст между значением будущего времени, исходящим от окружающего контекста, и значением грамматической формы настоящего времени в данном случае ослабляется теми модальными оттенками, которые связывают будущее с настоящим. Действие осуществится в будущем, но намерение, готовность, решимость его осуществить или уверенность в том, что оно произойдет, проявляются уже в настоящем. Нередко в контексте присутствуют лексические показатели будущего (завтра, через неделю и т.п., например: Завтра мы уезжаем), однако отнесенность действия к будущему может быть обозначена и иначе; в частности, бывает достаточно, чтобы общий смысл контекста исключал отнесенность действия к прошлому и настоящему [3-5].

Специфическая семантическая особенность рассматриваемого употребления – выражение намеченного, запланированного действия – ограничивает круг тех глаголов, которые выступают в данном значении. Чаще всего встречаются глаголы со значением перемещения в пространстве (иду, еду, ухажу, уезжаю, вылетаю, отправляюсь и т.п.). Встречаются и другие глаголы: обедать, ужинать, завтракать, пировать, кутить, встречать; приступать, начинать; заказывать, брать и некоторые другие. Например: К садилкам я приступаю с завтрашнего дня [1, с. 122]. Сейчас мы приступаем к

обсуждению кулаков [1, с. 24]. Прибегают тут мои друзья ребяташки, и начинаем мы на крыльях ветряка кататься [1, с. 191].

Во всех случаях рассматриваемого употребления обозначаются такие действия, которые зависят от воли субъекта, – только такие действия и могут быть запланированы, намечены. Кроме того, необходимо, чтобы действие представляло собой событие, обладающее с точки зрения говорящего известной значимостью, – событие, которое заслуживало бы того, чтобы оно планировалось, чтобы по его поводу принималось какое-то решение. При этом играет роль и «узу» – обычность употребления в плане настоящего намеченного действия, лишь ограниченной группы глаголов.

Глаголы, не соответствующие по своему лексическому значению тем требованиям, о которых шла речь выше, не могут выступать в рассматриваемом употреблении. Ср., например, невозможность (по крайней мере в обычных условиях) таких высказываний, как завтра мы беспокоимся, ...боимся, ...чихаем, ...взвизгиваем, ...слабеем, ...помним, ...ценим, ...уважаем.

В настоящем времени намеченного действия формы несовершенного вида не обозначают действия в процессе его развертывания, а лишь указывают на самый факт действия, т. е. выступают в обобщенно-фактическом значении. Перед нами интересный случай, когда частное видовое значение обуславливается определенной функциональной разновидностью глагольного времени (случай этот не является единичным и изолированным; ср. аналогичный в принципе факт – проявление конкретно-процессного частного видового значения в конкретном настоящем времени момента речи: Что ты тут делаешь?— Жду).

Формы настоящего несовершенного в рассматриваемом употреблении могут быть заменены формами настоящего-будущего совершенного или будущего несовершенного (какой именно формой – это зависит от глагола и от контекста). Например: Сейчас уезжаем, Лукич, но мы вернемся [1-5].

При такой замене общий смысл высказывания сохраняется, но исчезают оттенки запланированное действия, все указанные выше модальные оттенки; вместо действия, намечаемого в настоящем для осуществления в будущем, выражается действие в будущем [4].

Особую разновидность настоящего намеченного действия представляют случаи, в которых к выражению запланированного действия присоединяется модальный оттенок побуждения, предписания. Например: А мы ему завтра хвост наломаем [1].

Особенностью этой разновидности настоящего времени намеченного действия является отсутствие той лексической ограниченности, которая характерна для ранее рассмотренных случаев. Примечателен также развернутый характер излагаемой программы: в рассматриваемых случаях

намечается обычно целый ряд действий, тогда как в случаях типа «завтра мы едем...» чаще всего представлено лишь одно действие.

Настоящее намеченного действия, будучи одной из разновидностей переносного употребления времен, не отделено резкой гранью от прямого употребления формы настоящего времени. Примечательно, что их нельзя заменить формами настоящего-будущего совершенного. Однако налицо определенный сдвиг в сторону будущего, направленность действия к будущему, связь отнесенной к настоящему готовности осуществить действие с будущим (ср. возможность замены: «едете- собираетесь ехать»). Аналогичные примеры: А поспешаю затем, что уборка к хрипу подбирает и дома, сами знаете, старуха моя в отставку, по чистой, уходит [1]. Здесь возможна замена «уходит собирается-уходить», но замена уходит посредством уйдет изменила бы смысл контекста.

Настоящее воображаемого действия. Речь идет о будущем, и это так или иначе выражено окружающим контекстом. Но будущие действия представлены так, как будто они происходят в настоящем, в момент речи. В этом отношении настоящее воображаемого действия сходно с настоящим историческим: события прошлого или будущего актуализируются в фигуральном, метафорическом настоящем. В отличие от настоящего намеченного действия, когда говорящий не покидает исходного пункта временной ориентации и намечает уже в настоящем то, что должно произойти в будущем, в нашем случае говорящий переносится в будущее, рисует картину будущего, которое в его воображении становится настоящим.

В следующем примере представлено действие, отнесенных к будущему, но образно представленных в плане настоящего: Дней через несколько встречаюсь с Поликарпом [1].

Формы настоящего несовершенного в рассматриваемом употреблении могут чередоваться с опорными формами настоящего-будущего совершенного и будущего несовершенного, выступающими в своем прямом значении и поддерживающими план будущего: -Узнаю- убью обоих! Ты это крепко запомни! А пока ты займёшь их выпивкой, мы тихонько, по яру, что выходит в задах твоего подворья, выйдем в степь, а там нас ищи- свищи! [1].

В окружении других форм может выступать и единичная форма настоящего несовершенного в рассматриваемом значении. Например: Вот этим самым клинком я из одного ясновельможного скота сразу сделаю дух и знаешь когда? Как только свернем на Дону Советскую власть [1]. Следует, однако, отметить, что употребление единичной формы настоящего времени не характерно для данной разновидности временной транспозиции, обычно в контексте выступает сочетание нескольких форм, не менее двух.

Между настоящим намеченного действия, с одной стороны, и воображаемого действия – с другой, имеется ряд важных различий.

1. В рассматриваемых случаях различный характер имеет актуализация будущих действий. В настоящем намеченного действия актуализация основана на модальных оттенках намерения, готовности, решимости, уверенности, которые связывают будущее с настоящим, ослабляют контраст между тем и другим. Настоящее намеченного действия является метафорическим временным планом лишь постольку, поскольку, само действие относится к будущему, но те модальные оттенки, которые с действием, отнесены к настоящему в прямом и реальном, а не метафорическом смысле. Иначе обстоит дело в случае настоящего воображаемого действия. Этот тип употребления настоящего времени целиком и полностью основан на подчеркнутом контрасте между значением будущего, исходящим от контекста, и значением настоящего, выражаемым глагольной формой. Связанный с данным употреблением модальный оттенок ирреальности не ослабляет этого контраста. Здесь ярко выражен образный, переносный характер настоящего времени. Актуализация в данном случае основана на образном переносе будущих действий в план воображаемого – фиктивного, а не реального, настоящего.

2. В непосредственной связи со сказанным выше находится следующее различие между рассматриваемыми разновидностями настоящего при обозначении будущих действий. Настоящее намеченного действия связано с прямым употреблением форм настоящего времени цепочкой переходных случаев, тогда как между настоящим воображаемого действия и настоящим в прямом употреблении отсутствуют какие бы то ни было постепенные переходы.

3. Настоящее намеченного действия связано с определенным кругом наиболее часто встречающихся в данном употреблении глаголов. Это употребление лексически ограничено. Настоящее воображаемого действия не обнаруживает связи с какой-либо определенной группой глаголов, не характеризуется лексической ограниченностью.

4. Настоящее намеченного действия часто утрачивает эмоционально-экспрессивную «свежесть», становясь привычным оборотом, имеющим характер штампа. Настоящее время воображаемого действия всегда живо и непосредственно в передаче экспрессивных и эмоциональных оттенков, связанных с образной актуализацией будущего.

5. Для настоящего времени намеченного действия характерно употребление единичной глагольной формы, хотя в таком употреблении может выступать и сочетание нескольких глагольных форм. Для настоящего времени воображаемого действия, наоборот, характерно употребление

нескольких форм, хотя в данном значении может выступать и единичная глагольная форма.

Таким образом, рассмотренные выше разновидности настоящего времени при обозначении будущих действий объединяются лишь одной общей чертой: в обоих случаях глагольная форма имеет значение настоящего времени, а контекст указывает на будущее. Все остальные признаки этих разновидностей переносного употребления настоящего времени отличают их друг от друга.

Список литературы

- [1] Шолохов М.В. Поднятая целина. / М.В. Шолохов // 3-е изд. М., «Просвещение», 1977. 559 с.
- [2] Современный русский литературный язык – под редакцией Н.М. Шанского. «Просвещение», Ленинградское отделение – 1988. 671 с.
- [3] Современный русский литературный язык – под редакцией П.А. Леканта. – Москва, высшая школа, 1982. 399 с.
- [4] Бондарко А.В. Вид и время русского глагола (значение и употребление). / А.В. Бондарко – Москва «Просвещение», 1971. 239 с.
- [5] Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. / Л.Л. Буланин – Москва, «Просвещение», 1976. 208 с.
- [6] Кожевникова Н.А. Синтаксическая синонимия в художественном тексте / Н.А. Кожевникова // Вопросы языкознания. – М., 2005. № 2. 82 с.
- [7] Палевская М.Ф. Синонимы в русском языке / М.Ф. Палевская. – М.: Просвещение, 1964. 163 с.
- [8] Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении / А.М. Пешковский. – М.: УРСС, 2001. 432 с

Bibliography (Transliterated)

- [1] Sholokhov M.V. Raised whole. / M.V. Sholokhov // 3rd ed. M., "Enlightenment", 1977. 559 p.
- [2] Modern Russian literary language – edited by N.M. Shansky. "Enlightenment", Leningrad branch – 1988. 671 p.
- [3] Modern Russian literary language – edited by P.A. Lekanta. – Moscow, higher school, 1982. 399 p.
- [4] Bondarko A.V. Type and tense of the Russian verb (meaning and usage). / A.V. Bondarko – Moscow "Enlightenment", 1971. 239 p.
- [5] Bulanin L.L. Difficult questions of morphology. / L.L. Bulanin – Moscow, Enlightenment, 1976. 208 p.

[6] Kozhevnikova N.A. Syntactic synonymy in a literary text / N.A. Kozhevnikova // Questions of linguistics. – М., 2005. No. 2. 82 p.

[7] Palevskaya M.F. Synonyms in Russian / M.F. Palevskaya. – М.: Enlightenment, 1964. 163 p.

[8] Peshkovsky A.M. Russian syntax in scientific coverage / A.M. Peshkovsky. – М.: URSS, 2001. 432 p.

© Д.Д. Гафарова, 2022

Поступила в редакцию 08.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Гафарова Д.Д. Форма настоящего времени при обозначении будущих действий в произведении М.В. Шолохова «Поднятая целина» // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 104-110. URL: <https://ip-journal.ru/>